

Nachlass Hans Leopold Davi – Ms.N.151

VERZEICHNIS der Schenkung an die ZHB Luzern im Januar 2021

Signatur	Titel	Inhalt	Anzahl	Jahr
B	WERKE			
B.I	Eigene Werke			
B.I.1	Aphorismen: "Distel- und Mistelworte", Kandelaber-Verlag 1959 und pendo-verlag 1976; "neue distel- und mistelworte", pendo-verlag 1984; "wortwirbel - wirbelwesen" (gemeinsam mit Silvia Davi), pendo-verlag 1995	Verträge, Korrespondenz, Typoskripte und Rezensionen zu den drei Publikationen; weiteres Material und Notizen	3 Mappen	1959-1995
B.I.2	"Canciones de niños. Kinderlieder", Verlag H.R. Bosshard 1959 und Raeber-Verlag 1979	Publikation spanisch-russisch (Lola Editorial, 2004), Korrespondenz, Typoskripte, Rezensionen	1 Mappe	1959-2004
B.I.3	"Aumenta el nivel de los ríos. Es steigt der Wasserspiegel der Flüsse". Gedichte, Verlag Insula 1975	Korrespondenz, Typoskript, Rezensionen	1 Mappe	1975
B.I.4	"Die Erpresser". Lustspiel in einem Akt	Korrespondenz, Typoskript, Notizen	1 Mappe	1977
B.I.5	"Der Herzmaler und andere Erzählungen", pendo-verlag 1982	Korrespondenz, Rezension, Typoskript, Notizen	1 Mappe	1982
B.I.6	"Die Musterung"	Korrespondenz, Typoskript	1 Mappe	1983
B.I.7	"Das Gerippe der Windmühle. El esqueleto del molino de viento". Gedichte, pendo-verlag 1990	Vertrag, Korrespondenz, Typoskript und Zusatzmaterial; Material zur Publikation; weiteres Material 1991-1992	3 Mappen	1990
B.I.8	"Besondere Umstände"	Brief, Typoskript, Notizen	1 Mappe	[1990]
B.I.9	"Der Vorkoster", pendo-verlag 1992	Korrespondenz, Rezension, Typoskript, Notizen	1 Mappe	1992
B.I.10	"Die Ouvertüre überlebte"	Korrespondenz, Typoskripte, Notizen	1 Mappe	1995
B.I.11	"Vom Makel zum Markenzeichen"	Typoskript, Notizen	1 Mappe	1998
B.I.12	"Ich mache mir Sorgen". Artikel	Korrespondenz (auch zu Missverständnissen), Publikation in NLZ, Typoskript, Notizen	1 Mappe	1999
B.I.13	"Ein Reisepass für das Wort". Gedichte, fund-orte 16, orte-Verlag 2000	Korrespondenz, Vertrag, Typoskript, Rezensionen	1 Mappe	2000
B.I.14	"Ich werde durchs Kaminloch entkommen. Me escaparé por el hueco de la chimenea", Ediciones La Palma 2000	Korrespondenz, Rezensionen, Texte, Typoskripte, Notizen	2 Mappen	2000
B.I.15	"Ein Wintermärchen"	Korrespondenz, Typoskripte, Notizen	1 Mappe	2005
B.I.16	"Vom Katharinenkloster nach Kairo"	Typoskript und Notizen	1 Mappe	2005
B.I.17	"Erlebtes und Erdachtes", Verlag Pro Libro 2007	Vertrag, Biografie, Korrespondenz, Rezensionen, Notizen	1 Mappe	2007
B.I.18	Autobiografische Texte: "Der Vater", "Beruf und Berufung"	Typoskripte, Notizen	1 Mappe	o.J.
B.I.19	"Luzern zum Beispiel"	Typoskript, Notizen	1 Mappe	o.J.
B.I.20	"Morgenstund hat Gold im Mund"	Typoskript, Notizen	1 Mappe	o.J.
B.I.21	"Nacht in St. Petersburg" und weitere kleinere Texte	Typoskript, Notizen	1 Mappe	o.J.
B.I.22	"Spuren am Strand". Gedichte	Korrespondenz, Typoskript	1 Mappe	o.J.
B.II	Übersetzungen			
B.II.a	spanisch-deutsch			
B.II.a.1	"Herz, stirb oder singe" von Juan Ramón Jiménez, Diogenes-Verlag 1958	Korrespondenz, Fotos, Typoskripte, Notizen, Rezensionen	1 Mappe	1958
B.II.a.2	"Spanische Erzähler der Gegenwart". Anthologie, Reclam-Verlag 1968	Korrespondenz (hauptsächlich mit Reclam), Typoskripte, Notizen	2 Mappen	1965-1970
B.II.a.3	"Reflexiones sobre la personalidad de Picasso" von José Bergamín	Korrespondenz, Typoskripte	1 Mappe	1970
B.II.a.4	"Tzotzil. Lebensbericht eines mexikanischen Indios" von Juan Pérez Jolote, Regenbogen-Verlag 1979	Vertrag, Abrechnungen, Korrespondenz, Rezensionen, Notizen	1 Mappe	1979
B.II.a.5	"La imagen del espejo. Das Spiegelbild" von Ana Diosdada, Hörspiel	Korrespondenz, Typoskript, Notizen	1 Mappe	1981
B.II.a.6	"Das grosse Welttheater" von Pedro Calderón, übersetzt für Aufführung Einsiedeln 1987	Korrespondenz, Rezensionen, Typoskripte, Notizen	1 Mappe	1987
B.II.a.7	"Neue Lyrik aus Spanien", in: Schweizer Literaturzeitschrift, Nr. 120, Januar 2001, orte-Verlag	Korrespondenz, Typoskript der Übersetzungen, Exemplar der Zeitschrift, Rezensionen	1 Mappe	2001
B.II.a.8	"Si cae un rayo. Wenn ein Blitz einschlägt". Haikus Spanisch / Deutsch, von Mario Benedetti, Verlag Martin Wallimann 2004	Vertrag, Korrespondenz, Rezensionen, Typoskript, Notizen	1 Mappe	2004
B.II.a.9	Text von Raúl Rivero	Korrespondenz, Rezensionen, Typoskripte, Notizen	1 Mappe	2004
B.II.a.10	Text von Eugenio García de Nora	Korrespondenz, Typoskript, Notizen	1 Mappe	o.J.
B.II.b	deutsch-spanisch			
B.II.b.1	Schweizer Lyrik in Zeitschrift: "Hora de Poesía", 1990	Korrespondenz, Material zu Brechbühl, Burkart, Hörler, Fringeli, Marti	1 Mappe	1990

B.II.b.2	"Antología de la poesía suiza alemana contemporánea" / "Anthologie mit deutschschweizer Lyrik der Gegenwart", Verlag El Bardo 1998	Mappe 1: Unterstützungsbeitrag, Korrespondenz (inkl. 3 Briefe von Kurt Marti, Erika Burkart und Gerhard Meier), Rezension, Notizen. Mappen 2-21: Übersetzungen der einzelnen AutorInnen: 2) Albert Ehrismann, 3) Hans Werthmüller, 4) Rainer Brambach, 5) Gerhard Meier, 6) Sijla Walter, 7) Friedrich Dürrenmatt, 8) Kurt Marti, 9) Erika Burkart, 10) Kuno Raeber, 11) Eugen Gomringer, 12) Rudolf Peyer, 13) Werner Lutz, 14) Rolf Hörler, 15) Elisabeth Meylan, 16) Werner Bucher, 17) Beat Brechbühl, 18) Dieter Fringeli, 19) Franz Hohler, 20) Klaus Merz, 21) Martin Hamburger	21 Mappen	1998
B.II.b.3	"Oraciones fúnebres" (Leichenreden) von Kurt Marti, poesía Hiperión 1998	Vertrag, Korrespondenz, Typoskripte, Notizen, Rezensionen	1 Mappe	1998
B.II.b.4	"Poemas" von Hilde Domin, Verlag El Bardo 2002	Korrespondenz, Rezensionen, Typoskripte, Notizen	3 Mappen	2002
B.II.b.5	"Como presagio de una nueva época. Als Zeichen einer neuen Zeit" von Franz Hohler, Ediciones La Palma 2003	Korrespondenz, Typoskript, Notizen	1 Mappe	2003
B.II.b.6	"Aún no está decidido" (Steht noch dahin) von Marie Luise Kaschnitz, Editorial Pre-Textos 2008	Vertrag, Korrespondenz, Typoskripte, Notizen, Korrekturen	2 Mappen	2008
B.II.b.7	"Reflexiones de Friedrich Dürrenmatt" von Friedrich Dürrenmatt, ediciones carena 2010	Vertrag, Korrespondenz, "Handentwurf", Material zu Reflexiones, Notizen	3 Mappen	2010

B.III Projekte

B.III.1	Lyrik-Übersetzung deutsch-spanisch für die Zeitschrift Revista de Occidente und weitere einzelne Gedichte	Gedichte und Notizen	1 Mappe	1963-1972
B.III.2	Lokales: Beitrag in Festschrift Josef Stocker 1970; Plakatwettbewerb "Luzerner Künstler machen Plakate" 1978		1 Mappe	1970 & 1978
B.III.3	Lesereisen und Vorträge	England 1980; Salamanca 1982; "Literatura en la Suiza alemana actual"; Spanische Lyrik im 20. Jh.; Lyrik im Kloster - St. Urban 2011	1 Mappe	1982-2011
B.III.4	Vortrag zu Deutschschweizer Lyrik der Gegenwart, Universidad de la Sabana, Bogotá 1988	Programm, Typoskript	1 Mappe	1988
B.III.5	Schweizer Literatur an der Expo Sevilla 1992	Korrespondenz, Fotos, Organisatorisches, Notizen	1 Mappe	1992
B.III.6	Aufenthalt in Schweizer Künstlerhaus in Ägypten, gemeinsam mit Silvia Davi	Fotos, Projektbeschreibung, Korrespondenz, Programme, Bericht, Typoskript, Notizen	1 Mappe	1993
B.III.7	"Andando"	Rezension, Material zu Buchprojekt, Korrespondenz, Typoskripte, Notizen	1 Mappe	2002
B.III.8	"Rosen riechen", in: "Trick" / entwürfe. Zeitschrift für Literatur, Juni 2008		1 Mappe	2008

C KORRESPONDENZ

C.I Korrespondenz allgemein

C.I.1	Einzelbriefe von und an Hans Leopold Davi		1 Mappe	1960-2014
C.I.2	Briefwechsel mit Ernst Nef		1 Mappe	1984-2010

C.II Korrespondenz mit dem Diogenes Verlag

C.II.1	Briefwechsel mit Daniel Keel	Briefe von Daniel Keel, Diogenes Verlag, 1949-1959 und Briefe an Daniel Keel (Kopien, 1951-57; 2 Originale von 1953 /1961)	1 Mappe	1949-1961
C.II.2	Briefwechsel mit dem Diogenes Verlag	Korrespondenz, Vertrag zu "Stein und Wolke" 1961	1 Mappe	1961-2012

D LEBENDOKUMENTE

D.I Dokumente der privaten Lebensführung

D.I.1	Lebensläufe	Enthält mehrere Varianten von Lebensläufen, auch mit Werkverzeichnissen und Auszeichnungen	1 Mappe	o.J.
D.I.2	Rechnungen und Buchverkäufe		1 Mappe	1999-2011
D.I.3	Widmungen	Text und Musik	1 Mappe	1950-2008
D.I.4	Fotografien		1 Mappe	o.J.
D.I.5	Zeichnungen		1 Mappe	o.J.

D.II Ehrungen

D.II.1	Kunstpries der Stadt Luzern 1961		1 Mappe	1961
--------	----------------------------------	--	---------	------

E SAMMLUNGEN

E.I Publiziertes

E.I.1	Zeitungsausschnitte mit Artikeln und Lyrik von Davi		1 Mappe	1957-1994
E.I.2	Ankündigungen zu Lesungen und Publikationen von Davi		1 Mappe	1960-2008
E.I.3	Plakate	Lesung Universität Salamanca 1982; Plakatwettbewerb "Salzstreuer" 1978	1 Mappe	1978 & 1982

E.II Rezensionen

E.II.1	Zeitungsausschnitte		1 Mappe	o.J.
--------	---------------------	--	---------	------

E.III Gesammeltes

E.III.1	Illustrationen von Silvia Davi zu Davi-Publikationen	2 Mappen	o.J.
E.III.2	Kompositionen auf Gedichte von Juan Ramón Jiménez und Hans Leopold Davi	1 Mappe	1960-1996
E.III.3	Maturaarbeiten zum Werk Hans Leopold Davis	1 Mappe	1975-1983

E.IV Audiovisuelles

1 DVD, 1 CD, 4 Tonbandkassetten: Lesungen, Interviews, Ansprachen 1 Mappe 1974-2011
